

O CURRÍCULO EDUCACIONAL E AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS DOCENTES PARA A INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ATUALIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.17737680

Genilson Spinelli Monteiro

Graduação em Ciências. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: genilsonspinelli@gmail.com

Girlandio Lima da Paz

Graduação em Licenciatura plena em Ciências com Habilitação em Matemática, Especialização em Matemática e Mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: Girlandiomust@gmail.com

RESUMO: O presente *paper* foi elaborado a partir da premissa de que as tecnologias, em especial a digital, vem ganhando cada vez mais espaço, invadindo nosso dia a dia, tanto a nível pessoal quanto escolar, se transformando em uma ferramenta indispensável, tais acontecimentos necessitam de bastante atenção, para a inserção das TDICs, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, ao currículo educacional se faz necessário um planejamento, uma acolhida entre os docentes e as escolas, para juntos elaborarem capacitações e deixarem os docentes aptos a desfrutarem dos benefícios que a utilização das tecnologias educacionais podem proporcionar tanto para o profissional da educação quanto para os alunos. Na elaboração desse artigo utilizamos palavras chaves como: Currículo Educacional. Docente. Escolas. Tecnologias Educacionais. Foi feita uma revisão bibliográfica como metodologia, a partir de escritos de estudiosos do meio educacional, artigos acadêmicos, sites educacionais como: SCIELO, Google Acadêmico entre outros. A metodologia utilizada foi de revisão bibliográfica, através de análises de escritos acadêmicos, sites educacionais, revistas acadêmicas entre outras fontes de pesquisas relacionadas ao tema desse *paper*, pudemos analisar e esclarecer o que são as TDICs e as dificuldades que os docentes encontram na inserção dessas ferramentas ao currículo educacional.

Palavras-chave: Currículo Educacional. Docente. Escolas. Tecnologias Educacionais.

ABSTRACT: This paper was prepared based on the premise that technologies, especially digital, are gaining more and more space, invading our daily lives, both at a personal and school level, becoming an indispensable tool, such events require a lot of attention, for the insertion of TDICs, Digital Technologies of Information and Communication, to the educational curriculum it is necessary to plan, a welcome between teachers and schools, to together develop training and leave teachers able to enjoy the benefits that the use of educational technologies can provide both for the education professional and for the students. In the preparation of this article we used keywords such as: Educational Curriculum. Teacher. Schools. Educational Technologies. A bibliographic review was carried out as a methodology, based on writings by scholars in the educational field, academic articles, educational sites such as: SCIELO, Google Scholar, among others. The methodology used was a bibliographical review, through analysis of academic writings, educational websites, academic journals and other sources of research related to the theme of this paper, we were able to analyze and clarify what TDICs are and the difficulties that teachers find in the insertion of these tools to the educational curriculum.

Keywords: Educational Curriculum. Teacher. Schools. Educational Technologies.

1 Introdução

As TDICs – Tecnologias Digitais de Informação e da Comunicação já se encontram há muito no ambiente educacional alterando a visão de mundo dos alunos, modificando também a maneira de ver de toda a sociedade e das culturas envolventes, tornando-se inquestionável o discernimento de que tais ferramentas transmitem novos e fundamentais alicerces que promovem uma correlação do homem e seu meio.

Nos últimos tempos, principalmente na transição do século XX para o século XXI a tecnologia em especial as digitais tem ganhado espaço e invadido nosso dia a dia, tanto de forma pessoal quanto a nível escolar se fazendo uma ferramenta de extrema importância para todos. Dito isso, e com a certeza que estamos vivenciando a era digital, a inserção de tais ferramentas se faz indispensável para a inovação das práticas pedagógicas, mas, pelo fato do currículo educacional ser contextualizado se faz necessário uma revisão, uma reformulação para que dessa forma os alunos possam desfrutar de um currículo mais interativo e dinâmico.

O presente *paper* foi elaborado a partir da premissa de que tais acontecimentos necessitam de bastante atenção, para a inserção das TDICs ao currículo educacional se faz necessário um planejamento, uma acolhida entre os docentes e as escolas, para juntos elaborarem capacitações e deixarem os docentes aptos a desfrutarem dos benefícios que a utilização das tecnologias educacionais podem proporcionar tanto para o profissional da educação quanto para os alunos, na elaboração desse artigo utilizamos palavras chaves como: Currículo Educacional. Docente. Escolas. Tecnologias Educacionais. Foi feita uma revisão bibliográfica como metodologia, a partir de escritos de estudiosos do meio educacional, artigos acadêmicos, sites educacionais como: SCIELO, Google Acadêmico entre outros.

Foi feito um trabalho qualitativo, pois analisou-se os escritos dos estudiosos desse tema e através de reescritos conseguimos alcançar os objetivos desse trabalho e responder os questionamento encontrados no título.

Foi abordado tópicos para esclarecer suas definições, os tópicos abordados foram: Currículo Educacional, esse bem difícil de conceituar, Tecnologias Digitais, os benefícios que podem nos trazer e As dificuldades encontradas pelos Docentes, esse último faz referência tanto as dificuldades da utilização como as dificuldades na inserção dessas ferramentas ao currículo educacional.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Por fim, os objetivos foram alcançados nas considerações finais e os questionamentos que foram surgindo ao longo da pesquisa foi esclarecido com bases e referências de sites acadêmicos, artigos científicos, e escritos de estudiosos do meio educacional.

2 Currículo Educacional

Toda instituição educacional tem um currículo educacional para seguir, cada currículo é diferente e obedece um tipo de ensinamento, por exemplo, o currículo da educação infantil deve ser condizente com as habilidades descritas na BNCC, no caso no nosso país Brasil, o currículo educacional dos anos finais, ensino médio ou o currículo da educação superior são distintos uns dos outros, cada um deve obedecer a habilidades específicas para idade e para a formação desejada, então o currículo educacional está relacionado a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, essa foi formulada por especialistas de cada área educacional com o intuito de oferecer uma educação homogênea, de qualidade para todos, diminuindo as desigualdades culturais da população.

Para o desenvolvimento do currículo foi elaborado um processo que Bernstein denominou de “recontextualização” palavra simples para algo complexo, mas para resumir podemos utilizar uma fala de Buessa (citando Almeida, 2019, n.p) vamos denominar currículo educacional como uma ferramenta desenvolvida que permite que todos os alunos tenham uma educação digna e similar, com mesmos conteúdos e mesmas habilidades, a única diferença será a metodologia, essa individual de cada instituição de ensino, mas com o objetivo de qualificar os alunos para o mundo, e dessa forma sua inserção no mercado de trabalho.

2.1 Tecnologias Digitais

A cada dia que passa, constata-se que a tecnologia vem proporcionando novos métodos para auxiliar o relacionamento da humanidade, auxiliar na agilidade de algumas tarefas, solucionar problemas, a partir de tais fatos, percebe-se a importância que as TDICs, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, necessita ter no ambiente escolar, percebendo que a escola precisa implementar as diversas mídias para a contextualização, aplicabilidade, edificação e elaboração do conhecimento.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Os mecanismos tecnológicos, que compreendem-se como toda e qualquer produção de mídia, se faz parte de toda a sociedade, em compensação, muitas vezes se faz longínquo do processo educacional e da formação do docente, tanto inicial quanto final. Pretto (2012, p.99) afirma que as TDICs consolida a criação de culturas e aprendizado dentro da comunidade, fazendo olhar para dentro como comunidade e para fora desse espaço como mundo, gerando dessa forma mais conhecimento, cultura, tecnologia, ciência, ampliando deus modo de pensar e viver.

Os meios tecnológicos que podemos utilizar entre outros são: smartphones, computadores, Datashow, TV, entre outros que podem ser acessados pela rede de internet, facilitando nas aulas, transformando-as em interativas, prazerosas, gamificando, fazendo com que os alunos se desafiem, que busquem sempre se aprimorar, despertando neles o gosto pelos estudos de forma lúdica e prazerosa.

Desde 2007, as escolas da rede pública no Brasil vem desenvolvendo projetos junto com os órgãos públicos, secretarias de educação, governo, municípios, enfim, vem desenvolvendo políticas públicas que visam a inserção das tecnologias nas escolas, fazendo com que cada vez mais essas ferramentas que hoje são tão importantes e imprescindíveis para o desenvolvimento não só dos alunos mas dos docentes, ganhem cada vez mais espaço no currículo educacional, como Kenski (2001, p.77) menciona, os professores necessitam estar confortáveis para a utilização das ferramentas tecnológicas, fazendo delas auxiliares pedagógicos.

Alguns aparelhos de acesso à tecnologia digital por exemplo, smartphones, tem acesso a aplicativos de uso educacional, como vídeos, jogos, produção de textos, entre outros, alguns precisam do uso de internet, outros não, mas todos trabalhando para um bem comum, a educação. Tais ferramentas vem transformando a vida de muitos alunos e professores, trazendo mais autonomia e confiança para ambos, transformando a forma de ver o mundo e a maneira de se verem, hoje muitos desses alunos se enxergam como algo mais, não só como simples alunos, mais como um possível cientista, ou engenheiro da tecnologia, estão ganhando mais autonomia e confiança, saindo das escolas mais preparados para o mundo.

A tecnologia tem o poder de transformar, o acesso a ela de forma simples e correta permite tal transformação, permite que os alunos possam se auto desafiar, promove espaços semióticos de aprendizagem, buscam a melhoria da qualidade de ensino, formando cidadãos capacitados para atuar em sociedade de forma crítica.

2. 2 Docentes e suas dificuldades

Para Prensky (2001), a situação atual do docente que necessita se interagir com as novas tecnologias e o aluno totalmente capacitado com as mesmas, são definidas de duas formas: imigrantes digitais e nativos digitais, onde os imigrantes são os docentes que precisam se adaptar à nova realidade das tecnologias digitais e os nativos digitais, os alunos que já nascem em um mundo totalmente digital.

Dito isto, podemos afirmar que apenas a formação do professor torna-se insuficiente para a atuação dele em sala de aula com o avanço das tecnologias. Após o avanço tecnológico e sua inclusão ao currículo educacional, surgiram alguns desafios para os professores, muitos deles não tinham afinidade com a tecnologia, tendo em vista o hábito de trabalhar com um currículo educacional contextualizado, praticamente padrão, há uma reluta em aceitar as TDICs ao currículo, pois a inclusão de tais ferramentas obriga os docentes a saírem de sua zona de conforto.

Para que essa aversão ao uso das tecnologias em favor a educação seja desfeita, se faz necessário a capacitação os docentes, Jordão (2009, p.12) afirma que a formação do professor deve ocorrer de forma contínua e permanente, pois sempre surgirão outras tecnologias e o professor precisa estar em constante capacitação para se sentir apto a utilizar as ferramentas em seu benefício.

Sabe-se que muitas instituições de ensino não capacitam o docente, não disponibiliza meios suficientes par inserir as TDICs ao dia a dia dos alunos, dificultando ainda mais a utilização das ferramentas, ferramentas essas de extrema importância para a vida acadêmica dos alunos, uma vez que estamos vivendo na era digital, mesmo com vários obstáculos os professores se reinventam e usam a criatividade para auxiliar e incluir os alunos, na maioria de rede pública, a imersão da era digital, muitas vezes trabalhando com o que tem, como um simples smartphone e um grupo no whatsapp, ou levando slides e passando na sala com o auxílio do Data Show, tudo isso para que os alunos não se sintam inferiores, auxiliando no crescimento deles como “cidadãos do mundo”.

3 Considerações Finais

A partir da abordagem de temas como: Currículo Educacional, Tecnologias Digitais e os Docentes e suas Dificuldades para a inserção e utilização das TDICs no ambiente educacional, conclui-se que tais ferramentas sem a capacitação e orientação dos docentes de nada irá auxiliar o aprendizado dos alunos, se faz necessário políticas públicas mais eficazes para a implantação de tais ferramentas ao currículo educacional e ao dia a dia dos alunos, é necessário que se ofereça frequentemente qualificações para os docentes, para que tenham mais segurança na utilização das ferramentas para uma educação mais dinâmica e interativa. Ficou claro que as TDICs são indispensáveis na integração ao currículo educacional, mas, a má utilização de tais ferramentas pode gerar grandes transtornos, por isso, se faz necessário investimentos em recursos que garantam que os alunos tenham acesso à tecnologia voltada para a educação garantindo a segurança dos alunos e o desempenho dos mesmos em sala.

Ficou claro que os docentes são a chave para uma educação de qualidade, pois sem o auxílio e a orientação do professor as TDICs torna-se uma ferramenta inútil para a educação, nesse caso, tem-se os docentes como indispensáveis, pois utilizam até mesmo os poucos recursos disponíveis e sua criatividade para que desse modo os alunos não se sintam inferiores e ganhem autonomia e confiança, os transformando em “cidadãos do mundo digital”. A metodologia utilizada foi de revisão bibliográfica, através de análises de escritos acadêmicos, sites educacionais, revistas acadêmicas entre outras fontes de pesquisas relacionadas ao tema desse *paper*, pudemos analisar e esclarecer o que são as TDICs e as dificuldades que os docentes encontram na inserção dessas ferramentas ao currículo educacional.

4 Referências Bibliográficas

<https://revistaeducacao.com.br/2018/05/09/quais-os-desafios-dos-professores-para-incorporar-as-novas-tecnologias-no-ensino/>

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000012178.pdf>

Buessa, Natasha (2022). *Convergências entre Currículo e Tecnologia*. [e-book] Flórida: Must University

Yung, Michael (2014). *Teoria do Currículo: O que é e por que é importante*. Instituto de Educação da Universidade de Londres. Reino Unido

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Kenski, Vani Moreira. *Tecnologias de ensino presencial e a distância* São Paulo: Papirus, 2003. Recuperado de, 2023.

Silva, Ione; Prates, Tatiane; Ribeiro, Luciene. (2016). As Novas Tecnologias e Aprendizagem: desafios enfrentados pelo professor na sala de aula. Florianopolis. Santa Catarina. Revista Em Debate (USFC), v 16

Prensky, Marc.(2001). Nativos Digitais, Imigrantes Digitais. Recuperado de, 2013. <https://docplayer.com.br/2203029-Nativos-digitais-imigrantes-digitais.html>